

И. В. Юрик

*Научная библиотека Белорусского национального технического
университета, Минск, Беларусь*

БЕЛОРУССКИЕ БИБЛИОТЕКИ В СИСТЕМЕ ОТКРЫТОЙ НАУКИ: АДАПТАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ

Аннотация. В статье рассмотрены примеры деятельности библиотек Беларуси, содействующие продвижению принципов и практик открытой науки. Делается вывод о том, что, несмотря на отсутствие институционального регулирования, университетские и научные библиотеки активно поддерживают инициативы открытого доступа, способствуют созданию национальной инфраструктуры открытой науки. Представлен анализ услуг, связанных с использованием ресурсов открытого доступа и инструментов и сервисов развивающейся инфраструктуры открытой науки. Предложены направления, имеющие потенциал для укрепления роли белорусских библиотек в условиях открытой науки.

Ключевые слова: Открытая наука, белорусские библиотеки, репозитории, научные данные, открытый доступ, инфраструктура, метаданные.

Для цитирования. Юрик, И. В. Белорусские библиотеки в системе открытой науки: адаптация и внедрение / И. В. Юрик // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 47–59.

I. V. Jurik

Scientific Library of the Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

BELARUSIAN LIBRARIES IN THE OPEN SCIENCE SYSTEM: ADAPTATION AND IMPLEMENTATION

Abstract. The article considers examples of activities of libraries in Belarus that promote the principles and practices of open science. It is concluded that, despite the lack of institutional regulation, university and research libraries actively support open access initiatives and contribute to the creation of a national open science infrastructure. An analysis of services related to the use of open access resources and the tools and services of the developing open science infrastructure is presented. The directions that have the potential to strengthen the role of Belarusian libraries in an open science context are proposed.

Keywords: open science, Belarusian libraries, repositories, research data, open access, infrastructure, metadata.

For citation. Jurik I. V. Belarusian libraries in the open science system: adaptation and implementation. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and

information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 47–59 (in Russian).

Введение

Открытая наука представляет собой движение, направленное на повышение доступности и прозрачности научных исследований для всех заинтересованных сторон, от исследователей до широкой общественности, через свободный доступ к научным публикациям, исследовательским данным, метаданным, методам исследований, образовательным ресурсам, рецензиям и т.д.

Это движение активно трансформирует научные практики, способствуя более широкому обмену знаниями и сотрудничеству, а также затрагивает этику производства и оценки научных знаний. Активную роль в развитии открытой науки играют библиотеки, адаптируясь к новым требованиям развивающейся системы научной коммуникации, расширяя свои функции и внедряя новые сервисы для поддержки исследователей и научного сообщества.

Для библиотек Беларуси, как и для многих других стран, это направление открывает новые возможности и одновременно ставит их перед вызовами. Внедрение принципов и практик открытой науки требует пересмотра традиционных подходов к организации научной информации и сотрудничеству, модернизации инфраструктуры библиотек, а также подготовки специалистов с новыми компетенциями.

В данной статье будут рассмотрены примеры деятельности библиотек Беларуси в экосистеме открытой науки, предложены направления, имеющие потенциал для укрепления роли библиотек в условиях открытой науки. Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы (далее – НИР) «Развитие инициативы открытого доступа к научно-образовательным электронным информационным ресурсам в экосистеме безопасной информационной коммуникации Республики Беларусь».

Концепция открытой науки в Рекомендациях ЮНЕСКО

Открытая наука регламентируется рядом ключевых международных и национальных нормативных документов, которые определяют стандарты и рекомендации для реализации принципов открытой науки, среди них: Budapest Open Access

Initiative; Open Innovation. Open Science. Open to the Word, Horizon 2020; Barcelona Declaration on Open Research Information Now Released и др. Особенно следует отметить Рекомендации по открытой науке, принятые Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2021 г., обеспечивающие международную основу для политики и практики открытой науки [1]. Документ был подписан 193 странами, взявшими на себя обязательство соблюдать установленные в нем общие стандарты открытой науки, касающиеся открытия доступа к публикациям, научным данным, рецензиям, а также лицензирования, создания инфраструктур и т.д.

Согласно Рекомендациям [1], открытая наука включает в себя такие взаимосвязанные и взаимовлияющие составляющие, как:

- открытое научное знание (научные публикации, данные научных исследований, открытые образовательные ресурсы, программное обеспечение с открытым исходным кодом, открытое аппаратное обеспечение);

- инфраструктура открытой науки (виртуальная или физическая инфраструктура, включая основное научное оборудование и наборы инструментов, «коллекции, журналы и платформы для публикаций в открытом доступе, репозитории, архивы и научные данные, информационные системы текущих исследований, открытые библиометрические и наукометрические системы для оценки и анализа научных областей, открытые вычислительные и сервисные инфраструктуры манипулирования данными, которые позволяют проводить совместный и междисциплинарный анализ данных, цифровые инфраструктуры, открытые лаборатории и т. д. основанные на знаниях ресурсы и др.» [2]);

- открытое участие социальных акторов (коллективное финансирование, привлечение к науке широкой общественности, научное волонтерство, гражданская и основанная на общественном участии наука);

- открытый диалог с другими системами знаний (диалог с носителями различных систем знаний, направленный на введение в оборот знаний традиционно маргинализированных ученых, укрепление взаимосвязей с системами знаний коренных народов и местных общин [1]. Рассмотрение деятельности отечественных библиотек, направленной на поддержку и

продвижение открытой науки, осуществлялось в рамках данного концептуального подхода.

Практики белорусских библиотек, способствующие продвижению открытой науки

В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует институциональное регулирование открытой науки. Между тем актуальность внедрения элементов открытой науки и выработки стратегии в этом направлении в условиях отсутствия доступа к проприетарным ресурсам научно-технической информации, системному и прикладному программному обеспечению возрастает в интересах разных групп – правительства, сотрудников научных и образовательных учреждений, разработчиков программных продуктов, издателей, библиотекарей [3].

В ходе НИР «Развитие инициативы открытого доступа к научно-образовательным электронным информационным ресурсам в экосистеме безопасной информационной коммуникации Республики Беларусь», к реализации которой приступили в апреле 2024 года, было выяснено, что на уровне отечественных организаций, аккредитованных в качестве научных, и учреждений высшего образования (далее – УВО) поддерживаются отдельные практики, способствующие открытию знаний в Республике Беларусь. Проведенный опрос среди экспертов (201 (100 %) человек – руководители и специалисты, отвечающие за научно-исследовательскую работу, а также библиотекари (25,8 %)) позволил установить, что ключевыми участниками этого процесса являются университетские и научные библиотеки.

Уровень осведомленности экспертов о стандартах и рекомендациях для реализации принципов открытой науки определялся с помощью анализа ответов на вопрос: «Знакомы ли Вы с международными документами, регламентирующими открытую науку и открытый доступ?». Согласно полученным данным, о Рекомендациях по открытой науке ЮНЕСКО знают менее половины – 38,3% опрошенных. Примерно каждый пятый имеет представление о программных документах Open Innovation. Open Science. Open to the Word, Horizon 2020 и Budapest Open Access Initiative (23,9 % и 19,9 % соответственно). Полученные результаты демонстрируют не самый высокий уровень осведомленности экспертов о документах, создающих

рамки для адаптации своих стратегий и услуг для продвижения принципов открытой науки.

Наиболее активно внедряемая библиотеками практика – открытый доступ к научным публикациям посредством развития сети университетских репозиториев и журналов открытого доступа. Данное направление деятельности университетских библиотек вносит значительный вклад в развитие отечественной инфраструктуры открытого доступа, способствует интеграции страны в мировое научно-образовательное информационное пространство и созданию доступной для всех исследовательской среды.

Практика открытия научных данных в стране находится на начальном этапе. Управление научными данными – активно развивающееся направление деятельности зарубежных академических библиотек, пока не получило распространение в белорусских библиотеках. Вместе с тем анализ данных опроса экспертов выявил, что в ряде научных организаций созданы и поддерживаются хранилища научных данных (14,8 %). Этот вид ресурсов открытого доступа (далее – РОД) наряду с электронными библиотеками и журналами встречается в два раза чаще именно в научно-исследовательских центрах и иных научных организациях, чем в УВО. Однако на сайтах этих учреждений ссылок на институциональные хранилища открытых научных данных мы не обнаружили.

В качестве программного обеспечения (далее – ПО) для создания РОД чаще всего используется ПО с открытым кодом DSpace, также респонденты упоминали Open Journal Systems (OJS), Mendeley Reference Management Software, MySQL, WordPress, Django, jQuery, Apache, фреймворк eLab на базе Linux, Epub. 21,6 % опрошенных создают РОД на базе автоматизированной библиотечно-информационной системы. Были перечислены ИРБИС, MARKSQL, Alis-Web, МегаПРО.

Широкое распространение в деятельности университетских и научных библиотек получило направление, связанное с управлением РОД: 57,8 % респондентов осуществляют деятельность по поиску, отбору, структурированию, описанию, кумулированную ссылок на наиболее интересные и полезные открытые ресурсы. Согласно полученным данным, подбор и оценка открытого контента осуществляется с использованием специализированных поисковых систем Google Scholar, Internet

Archive Scholar, CORE и др. (в т.ч. 53,2% – часто, 30,8% – иногда). 84,6% опрошенных изучают запросы сотрудников организации и прислушиваются к их рекомендациям (29,9% – часто, 54,7% – иногда). 79,1% респондентов занимаются мониторингом навигаторов ресурсов открытого доступа, созданных коллегами из других учреждений (библиотек, учреждений высшего образования, научно-исследовательских институтов, НИИ и др.) (22,9% – часто, 56,2% – иногда). 69,7% специалистов анализируют сайты поставщиков и производителей электронных информационных ресурсов (22,4% – часто, 47,3% – редко). 69,1% изучают обзоры ресурсов открытого доступа в блогах, социальных сетях и форумах (17,4% – часто, 51,7% – иногда).

Ранее в работах [4–6] нами были проанализированы сервисы университетских библиотек для информационной поддержки исследовательского процесса, в том числе приведены примеры деятельности в экосистеме открытой науки, среди них:

- формирование и поддержка репозиториев;
- создание и поддержка сайтов научных журналов открытого доступа;
- идентификация документов DOI;
- интеграция метаданных документов электронного каталога, репозиториев и журналов университетов в мировые каталоги и базы данных (WorldCat, OpenDOAR, ROAD, ISSN, OpenAIRE, ROAR, CORE, BASE, Google Scholar, HOPA);
- работа с профилями авторов в системах идентификации Google Scholar, ORCID, ResearcherID;
- поиск журналов открытого доступа для опубликования статьи;
- разработка навигаторов по ресурсам открытого доступа.

Анализ полученных данных по результатам опроса экспертов подтвердил факт предоставления этих услуг в их организациях, а также позволил дополнить этот ассортимент такими услугами, как: помощь в подготовке заявок на финансирование исследований и разработка и реализация образовательных программ по теме открытой науки и открытого доступа.

Еще одно важное направление деятельности университетских и научных библиотек Беларуси – предоставление открытого доступа к трудам сотрудников организации в Science Index РИНЦ. Так, только Научная библиотека БНТУ по данным на

конец 2023 года в Science Index РИНЦ добавила 2122 публикации. Что позволило значительно увеличить показатели публикационной активности ученых БНТУ в РИНЦ в 2023 году:

- количество публикаций с 22492 до 24614;
- количество цитирований с 48724 до 56704;
- H-индекс увеличился с 65 до 70.

В настоящее время данное направление деятельности осуществляется в 29 из 47 университетских библиотек.

Согласно результатам опроса, библиотеки предпринимают отдельные меры по организации информационной поддержки открытой науки. Мы попытались выяснить, представлена ли на сайтах организаций подробная информация об инициативе открытого доступа. Положительные ответы продемонстрировали 27,6 % экспертов из УВО и 6,4% из научных организаций. Анализ сайтов библиотек показал, что только Научная библиотека БНТУ имеет раздел «Открытая наука» [7], где подробно раскрываются принципы открытой науки, представлены методические материалы по размещению публикаций и данных в ресурсах открытого доступа («Поиск научной информации», «Выбор научного журнала для публикации», «Работа с научными данными», «Препринты», «Патентный поиск»), навигаторы по ресурсам открытого доступа открытым образовательным ресурсам и др.

В отдельных библиотеках в целях повышения осведомленности исследователей о преимуществах открытой науки проводятся обучающие мероприятия. На наличие программ по теме открытой науки и открытого доступа указали 4 % экспертов. Например, Научной библиотекой БНТУ совместно с ИПКиПК БНТУ разработана и реализуется программа повышения квалификации на 36 академических часов, из них 10 посвящены открытой науке и ресурсам открытого доступа.

Тем не менее можно сделать вывод о том, что информационная поддержка открытой науки в белорусских библиотеках пока носит фрагментарный характер.

Перспективы внедрения в деятельность белорусских библиотек практики работы с открытыми метаданными

Важным элементом открытой науки являются открытые метаданные. Внедрение этой практики в информационную поддержку научной и образовательной сферы имеет особое

значение в условиях отсутствия доступа к проприетарным ресурсам, особенно наукометрическим. Отметим, что прекращение доступа наибольший эффект оказывает на сферу управления наукой, поскольку оценка эффективности научной деятельности до сих пор основывается на показателях, рассчитываемых преимущественно с помощью Web of Science и Scopus. [8]

Вместе с тем несмотря на то, что в Республике Беларусь подписка на эти наукометрические системы прекращена еще в 2022 году, библиометрические показатели, рассчитываемые ими, до сих пор используются для мониторинга УВО и научных организаций, диссертационных советов, в методиках оценки эффективности научной деятельности отдельных ученых, при принятии решений о выделении грантов.

Методики расчета международных рейтинговых систем, как правило, учитывают статьи из Web of Science и Scopus (исключение – Webometrics, использующий данные из Google Scholar), при этом «позиция в международных рейтингах» является одним из показателей при оценке деятельности вузов Министерством образования Республики Беларусь (Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 гг. задача 2 «Повышение экспортного потенциала высшего образования» подпрограмма 5 «Высшее образование» целевой показатель «Доля УВО, вошедших в 5000 лучших университетов мира по международным рейтингам, от общего количества УВО» [9]).

Эти обстоятельства указывают на то, что в стране назрела необходимость в изменении подходов к оценке эффективности научной деятельности образовательных и научных учреждений, основанных на информации из проприетарных ресурсов.

Принимая во внимание факт, что оценка эффективности деятельности научной и образовательной организации осуществляется на основании результатов исследований, отраженных в публикациях ее сотрудников, стоит обратить внимание на открытые библиографические базы данных, как, например: Dimensions, Lens, Open Alex [8, 10]. Как показывает опыт российских специалистов, эти ресурсы могут эффективно использоваться не только для поиска научной литературы, но и для решения библиометрических задач.

В настоящее время научные и образовательные организации нуждаются не только в учете объема опубликованных работ, но и в многоаспектном анализе и представлении данных, связанных с научной деятельностью сотрудников. Университетские и академические библиотеки имеют достаточный опыт в области оказания информационной и аналитической поддержки исследовательскому сообществу, логично, если именно они возьмут на себя функцию накопления открытых метаданных и предоставления доступа к ним с возможностью многократного использования.

Вместе с тем в процессе сбора открытых метаданных есть вероятность столкнуться с рядом проблем:

- разобщенность данных из различных источников;
- трудоемкость процессов сбора данных;
- качество и верификация данных.

Для эффективного решения этих проблем используются специальные информационные системы – Current Research Information System (CRIS), как собственные разработки организаций, так и адаптированные решения на базе программного обеспечения с открытым кодом (например, DSpace-CRIS). В задачи подобных систем входит верификация данных, их синхронизация, своевременная актуализация научных данных и наукометрических показателей, анализ эффективности научной деятельности организации.

В Научной библиотеке БНТУ в 2022 году в рамках проектно-образовательного интенсива «Большой библиотечный апгрейд – 2022», организованного компанией IPR MEDIA, Национальным исследовательским Томским государственным университетом (ТГУ) и Научной библиотекой ТГУ, был разработан проект CRIS-системы для сбора научных публикаций БНТУ. Предполагалось, что в качестве источников метаданных будут использоваться системы Web of Science, Scopus, РИНЦ, Google Scholar, ORCID. Реализация проекта была приостановлена в связи с прекращением подписки на Web of Science, Scopus. Вместе с тем работа в этом направлении продолжается. В настоящее время изучаются возможности открытых библиографических ресурсов на предмет их использования в качестве источников открытых метаданных для решения библиометрических задач.

Таким образом, внедрение в деятельность библиотек практики работы с открытыми метаданным является актуальной

задачей, решение которой позволит укрепить им свою роль в развитии организации и получить достойную оценку со стороны научного и вузовского сообщества.

Заключение

Анализ деятельности белорусских библиотек позволяет сделать выводы о том, что ими достигнуты некоторые успехи в развитии открытого научного знания, особенно в части создания и использования РОД (репозиторий и журналов открытого доступа) и внедрения услуг на основе сервисов открытой научной инфраструктуры. Однако нет примеров вовлечения библиотек в поддержку открытого участия социальных акторов, которое отражено в концепции гражданской науки, предполагающей широкое участие общественности в научных исследованиях в целях повышения научной грамотности, поддержки образования и более эффективного удовлетворения потребностей общества с помощью научных данных [2]. Отмечается, что для активного участия в проектах гражданской науки обществу необходимо «большее распространение научного мышления в ненаучных сферах жизни» [2]. Способствовать этому процессу призвана популяризация науки.

Просветительская деятельность всегда была одним из ключевых направлений работы библиотек, а контексте продвижения открытой науки ее значение в настоящее время возрастает. К преимуществам библиотек как популяризаторов научного знания можно отнести: организацию, хранение и предоставление доступа к большим объемам научных, научно-популярных и образовательных материалов, в том числе с использованием ИКТ; оценку достоверности и авторитетности предоставляемой информации; общедоступные образовательные пространства; инфраструктуру [11]. Есть примеры интересных проектов библиотек (Научная библиотека БНТУ – «Наука в деталях») и их участия в проектах других организаций (например, участие в Фестивале науки ЦНБ НАН Беларуси, БелСХБ, РНТБ; «Школа популяризатора науки» – совместный проект Научной библиотеки БНТУ и Фестиваля науки). В целом же можно отметить, что деятельность по популяризации науки, является перспективным направлением для продвижения открытой и гражданской науки, однако в настоящий момент она развита недостаточно.

Таким образом, ключевыми участниками в продвижении открытой науки в Беларуси являются библиотеки:

- они создают собственные полнотекстовые ресурсы открытого доступа; осуществляют поиск, отбор и сохранение открытого контента; создают коллекции ссылок на ресурсы открытого доступа; используют сервисы информационной инфраструктуры открытой науки в библиотечно-информационном обслуживании пользователей; занимаются продвижением открытого доступа внутри учреждений; проводят обучение информационной грамотности в области открытой науки и открытого доступа и многое другое;

- информационное обеспечение открытой науки в библиотеках пока носит фрагментарный характер;

- прекращение доступа к мировым наукометрическим ресурсам Web of Science и Scopus приводит к необходимости пересмотра методик оценки эффективности научных и образовательных организаций на основе показателей публикационной активности, рассчитываемых этими наукометрическими системами;

- следует изучить возможности открытых библиографических баз данных на предмет их использования как альтернативных источников данных о публикационной активности научных и образовательных организаций;

- внедрение в деятельность библиотек практики работы с открытыми метаданным является актуальной задачей, решение которой позволит укрепить им свою роль в развитии организации и получить достойную оценку со стороны научного и вузовского сообщества.

Список использованных источников:

1. Рекомендация по открытой науке // ЮНЕСКО. – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_rus (дата обращения: 11.06.2024).

2. Рыхторова, А. Е. Роль библиотек в популяризации знаний: как сделать науку действительно открытой? / А. Е. Рыхторова // Научные и технические библиотеки. – 2022. – № 9. – С. 15–32. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-9-15-32>

3. Юрик, И. В. Состояние открытой науки в Республике Беларусь / И. В. Юрик // Материалы XI Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры», посвященного 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Минск, 24–25 октября 2024 г. / Нац. б-ка Беларуси ; [сост. Н. С. Есис]. – Минск, 2024. – С. 110–117.

4. Юрик, И. В. Сервисы поддержки научных исследований академического персонала ВУЗа / И. В. Юрик // *INFOLIB: информационно-библиотечный журнал*. – 2022. – № 3. – С. 24–33. <https://doi.org/10.34920/2181-8207/2022/3-019>

5. Юрик, И. В. Формирование и развитие комфортной информационной среды науки в университете как задача университетской библиотеки / И. В. Юрик, В. С. Лазарев // *Управление наукой: теория и практика*. – 2022. – Т. 4, № 3. – С. 143–153. <https://doi.org/10.19181/smtp.2022.4.3.10>

6. Юрик, И. В. Формирование и развитие комфортной информационной среды науки в университете: вклад и опыт библиотеки / И. В. Юрик, В. С. Лазарев // *Управление наукой: теория и практика*. – 2022. – Т. 4, № 4. – С. 151–167. <https://doi.org/10.19181/smtp.2022.4.4.9>

7. Открытая наука // Научная библиотека БНТУ. – URL: <https://library.bntu.by/laboratoriija-nauchnyh-kommunikacij/otkrytaya-nauka/> (дата обращения: 11.06.2024).

8. Гуреев, В. Н. Возрастание роли открытых библиографических данных в условиях ограничения доступа к коммерческим информационным системам / В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов // *Управление наукой: теория и практика*. – 2023. – Т. 5, № 2. – С. 49–76. <https://doi.org/10.19181/smtp.2023.5.2.4>

9. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 29 янв. 2021 г., № 57 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100057> (дата обращения: 11.06.2024).

10. Гуреев, В. Н. Профили авторов и организаций в информационных системах Dimensions и Lens: исследование возможностей / В. Н. Гуреев, И. В. Ильичева, Н. А. Мазов // *Научные и технические библиотеки*. – 2023. – № 10. – С. 138–170. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-10-138-170>

11. Шкутова, А. В. Ученые – тренд? О роли библиотек в популяризации научного знания : [презентация] / А. В. Шкутова. – URL: <https://www.calameo.com/read/0011775865740d9f54174> (дата обращения: 10.11.2024).

References:

1. UNESCO Recommendation on Open Science. *UNESCO*. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949> (accessed 11.06.2024).

2. Rykhtorova A. E. The role of libraries in promoting knowledge: how to make science truly open? *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2022, no. 9, pp. 15–32 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-9-15-32>

3. Yurik I. V. The state of open science in the Republic of Belarus. *Materialy XI Mezhdunarodnogo kongressa «Biblioteka kak fenomen kul'tury», posvyashchennogo 80-letiyu osvobodzheniya Belarusi ot nemetsko-fashistskikh zakhvatchikov, Minsk, 24–25 oktyabrya 2024 g.* [Proceedings of the XI International congress "Library as a cultural phenomenon" dedicated to the 80th anniversary of the liberation of Belarus from Nazi invaders, Minsk, October 24–25, 2024]. Minsk, 2024, pp. 110–117 (in Russian).

4. Yurik I. V. Services for supporting scientific research of university academic staff. *INFOLIB: informatsionno-bibliotchnyi zhurnal* [INFOLIB:

information-library magazine], 2022, no. 3, pp. 24–33 (in Russian). <https://doi.org/10.34920/2181-8207/2022/3-019>

5. Yurik I. V., Lazarev V. S. Formation and development of comfortable information environment of science at the university as a goal of the university library. *Upravlenie naukoj: teoriya i praktika = Science Management: Theory and Practice*, 2022, vol. 4, no. 3, pp. 143–153 (in Russian). <https://doi.org/10.19181/sntp.2022.4.3.10>

6. Yurik I. V., Lazarev V. S. Formation and development of comfortable information environment of science at the university: impact of the library. *Upravlenie naukoj: teoriya i praktika = Science Management: Theory and Practice*, 2022, vol. 4, no. 4, pp. 151–167 (in Russian). <https://doi.org/10.19181/sntp.2022.4.4.9>

7. Open Science. *Scientific Library of BNTU*. Available at: <https://library.bntu.by/laboratorija-nauchnyh-kommunikacij/otkrytaya-nauka/> (accessed 11.06.2024) (in Russian).

8. Gureev V. N., Mazov N. A. Increased role of open bibliographic data in the context of restricted access to proprietary information systems. *Upravlenie naukoj: teoriya i praktika = Science Management: Theory and Practice*, 2023, vol. 5, no. 2, pp. 49–76 (in Russian). <https://doi.org/10.19181/sntp.2023.5.2.4>

9. State Program "The Education and Youth Policy" for 2021–2025: Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus, January 29, 2021, no. 5. *National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus*. Available at: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100057> (accessed 11.06.2024) (in Russian).

10. Gureyev V. N., Ilicheva I. Yu., Mazov N. A. Author and organization profiles in Dimensions and Lens information systems: the study of functionality. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2023, no. 10, pp. 138–170 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-10-138-170>

11. Shkutova A. V. *Is learning a trend? On the role of libraries in popularizing scientific knowledge*. Available at: <https://www.calameo.com/read/0011775865740d9f54174> (accessed 10.11.2024) (in Russian).

Поступила в редакцию 15.11.2024